

		SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN ÇEVRE EĞİTİMİ KONGRESİ	
		PROGRAM	
		10 Şubat 2025, Pazartesi	
09:00	09:30	KAYIT	
09:30	09:45	Mesut DURSUN, Kemer Uğur Okulları 7. Sınıf Öğrencisi, Eko-Okullar Programı	
09:45	10:25	AÇILIŞ KONUŞMALARI Doç. Dr. Abdulkadir ATEŞ, TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR, Ankara Üniversitesi Rektörü (Teşrifleri halinde) Prof. Dr. Ruşen KELEŞ, Kapadokya Üniversitesi - Ankara Üniversitesi Muhittin BÖCEK, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Hulusi ŞAHİN, Antalya Valisi	
		OTURUM 1 Salon A	
10:25	12:00	ÇEVRE EĞİTİMİNDE ULUSLARARASI YAKLAŞIMLAR PANELİ Moderatör: Almıla KINDAN CEBBARI, TÜRÇEV Wondwosen Asnake KIBRET, UNEP Pramod KUMAR SHARMA, FEE Doç. Dr. Kamil KURTUL, UNICEF Türkiye Gökçen BOZ, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı FEE Uluslararası Öğretmen Ödülleri Plaket Takdimi Şile Belediyesi Uluslararası En İyi Örnek Plaket Takdimi Sponsorlar Plaket Takdimi	
12:00	13:00	ATÖLYE 1: GEZEĞENİN SINIRLARI Dr. Deniz DİNÇEL Salon C	
12:15	13:00	ÖĞLE YEMEĞİ	
13:00	14:10	OTURUM 2 Salon A ÇEVRE EĞİTİMİNDE ULUSLARARASI YAKLAŞIMLAR Oturum Başkanı: Prof. Dr. Oğuz ÖZDEMİR	OTURUM 3 Salon B YÜKSEKÖĞRETİMDE ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EĞİTİMİ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Füsun EYİDOĞAN
13:00	13:10	S01 - Çevre Eğitiminin Değişen Yüzü: Sürdürülebilirlik Eğitimi Prof. Dr. Oğuz ÖZDEMİR Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi	S08 - Sürdürülebilirlik: Üniversite, Çevre ve İklim Prof. Dr. Füsun EYİDOĞAN Başkent Üniversitesi
13:10	13:20	S02 - Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Perspektifinde Eko-Okullar Programı ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile Bağlantısı Aynur ÇİMENÇİ TÜRÇEV	S09 - Çevre Mühendisliği Eğitiminde Eğilimler – İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Prof. Dr. Ülkü YETİŞİ, Prof. Dr. Gökşen ÇAPAR ₂ ₁ ODTÜ ₂ Ankara Üniversitesi
13:20	13:30	S03 - TÜRÇEV'in 1995-2024 Yılları Arasında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Çerçevesinde Çevre Eğitimine Katkısını Yorumlamak Fatma KÖLE TÜRÇEV	S10 - Ülkemizde Yüksek Öğretim Kurumlarında Çevre Eğitiminin Çevre Mühendisliği Perspektifinden İncelenmesi Prof. Dr. Zeynep EREN Atatürk Üniversitesi
13:30	13:40	S04 - FEE Uluslararası Öğretmen Ödülleri Sunumu Nuray ERAN TÜREDİ Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu	S12 - Uluslararasılaşma Sürecinin Yükseköğretimde Çevre ve Sürdürülebilirlik Üzerine Etkisi: Abdullah Gül Üniversitesi Örneği Dr. Zeynep Tuğçe ÇİFTÇİBAŞI GÜÇ, Prof. Dr. Yakup ALTAN Süleyman Demirel Üniversitesi
13:40	13:50	S05 - FEE Uluslararası Öğretmen Ödülleri Sunumu Nafiye SICACIK Efeler Zübeyde Hanım Anaokulu	S13 - Yüksek Öğretimde Sürdürülebilirlik, İklim Krizi ve Yeşil Dönüşüm Eğitiminin Önemi Prof. Dr. Nuri AZBAR Ege Üniversitesi
13:50	14:00	S06 - FEE Uluslararası Öğretmen Ödülleri Sunumu Sevil ERCAN Çanakkale Tevfik Emin Başarır İlkokulu	S14 - Yükseköğretimde Sürdürülebilirlik, Su Yönetimi ve Çevre Eğitiminin Önemi Prof. Dr. Gökşen ÇAPAR, Öğr. Gör. Dr. Çiğdem COŞKUN DİLCAN Ankara Üniversitesi
14:00	14:10	S07 - FEE Uluslararası Öğretmen Ödülleri Sunumu Gülperi FATİH Cumhuriyet Anaokulu	

14:10	14:30	<p style="text-align: center;">ÇAY - KAHVE MOLASI</p> <p style="text-align: center;">ATÖLYE 2: EKOLOJİK MASAL</p> <p style="text-align: center;">Ahu Nur ŞAHİN</p> <p style="text-align: center;">Salon C</p>	
14:30	15:40	<p style="text-align: center;">OTURUM 4</p> <p style="text-align: center;">Salon A</p> <p style="text-align: center;">İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE UYUM EĞİTİMİ</p> <p style="text-align: center;">Oturum Başkanı: Prof. Dr. Doğanay TOLUNAY</p>	<p style="text-align: center;">OTURUM 5</p> <p style="text-align: center;">Salon B</p> <p style="text-align: center;">ÇEVRE EĞİTİMİNDE FARKINDALIK UYGULAMALARI</p> <p style="text-align: center;">Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zeynep EREN</p>
14:30	14:40	<p>S15 - Geleceğimizi İklim Değişikliğine Uyumlaştırma Projesi: Ekoloji Eğitim Merkezi</p> <p style="text-align: center;">Prof. Dr. Doğanay TOLUNAY</p> <p style="text-align: center;"><i>İstanbul Üniversitesi</i></p>	<p>S23 - Erka Group Döngüsel Değer Merkezi: Topluma Katkı Sağlayan, Çevre ve Sürdürülebilirlik Odaklı Eğitim ve Uygulamalar</p> <p style="text-align: center;">Edanur KARABIYIK</p> <p style="text-align: center;"><i>ER-KA Kağıt ve Ambalaj Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.</i></p>
14:40	14:50	<p>S16 - Türkiye'de İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum</p> <p>Afire SEVER, Mustafa DAL, Aslıhan KORKMAZ, Tansel TEMUR, Çiğdem GÜRLER, Şükrü UZUN, Nazlı BARÇIN DOĞAN DUYGU</p> <p style="text-align: center;"><i>T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı</i></p>	<p>S24 - Sorumlu ve Sürdürülebilir Turizm Sayesinde Çevre Eğitimi</p> <p style="text-align: center;">Prof. Dr. Gül GÜNEŞ</p> <p style="text-align: center;"><i>Kapadokya Üniversitesi</i></p>
14:50	15:00	<p>S18 - Okul Öncesi Dönemde İklim Değişikliği Etkinliklerin 5-6 Yaş Grubu Çocukların Davranış ve Tutum Değişikliğine Etkisi</p> <p>Emine ÖZTÜRK, Sevgi UZUNMAN, Serap FİDAN, Gülgün ÇETİN, Kübra EŞE AKYÜREK, Yasemin Özge ÖZÇELİK, Nur BAHRAM</p> <p style="text-align: center;"><i>Şehit Seçkin Çil Anaokulu</i></p>	<p>S25 - Eko Kampüs: Sürdürülebilir Üniversite Alanları İçin Bir Model Program</p> <p style="text-align: center;">Fatma KÖLE</p> <p style="text-align: center;"><i>TÜRÇEV</i></p>
15:00	15:10	<p>S19 - Türkiye' Çevre Sektöründe Akıllı ve Dijital Çözümlere Dair Akademide Çalışan Paydaşların Algısı</p> <p>Burcu KIRAN¹, Seha Bilge ÖZBEK^{1,2}, Sinem ERDOĞDU^{1,2}, Selda HOCAOĞLU¹, Şebnem AYNUR¹, Burak BOZÇELİK¹, Gustavo Perez GONZALES³</p> <p style="text-align: center;"><i>¹TUBİTAK Marmara Araştırma Merkezi</i></p> <p style="text-align: center;"><i>²Orta Doğu Teknik Üniversitesi</i></p> <p style="text-align: center;"><i>³Sustainable Innovation Technology Services Limited</i></p>	<p>S26 - Pet Maması Döngüsel Ağı</p> <p>Ali BARIŞ, Ece ÜNAL, Ela GÜMÜŞ, Ela KUYUMCUOĞLU, Eylül ÖZKAN, İrem BAŞOĞLU, Naz SARIÇOĞLU, Tuna ORAY</p> <p style="text-align: center;"><i>SÜGEP Akademi</i></p>
15:10	15:20	<p>S20 - İklim Değişikliği Eylem Planlarında Paydaş Katılım Süreci Olarak Çevre Eğitimi</p> <p style="text-align: center;">Dr. Hasan Hüseyin Miraç GÜL</p> <p style="text-align: center;"><i>SİGUN Ekolojik Danışmanlık Ltd. Şti.</i></p>	<p>S27 - Gri Su Dönüşümünde Alg Biokütlesi İçeren Bioreaktör Kullanımı için Bir Model Önerisi</p> <p style="text-align: center;">Lale AYLA, İrem ALIN</p> <p style="text-align: center;"><i>SÜGEP Akademi</i></p>
15:20	15:30	<p>S83 - Milli Eğitim Bakanlığı İklim Değişikliği Eylem Planı</p> <p style="text-align: center;">Fatih KINACI</p> <p style="text-align: center;"><i>T.C. Milli Eğitim Bakanlığı</i></p>	<p>S28 - Okullarda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Eğitimle Değişim (6 Şapka Oyunu)</p> <p style="text-align: center;">Ergün KARACA</p> <p style="text-align: center;"><i>Çayırova Reysaş Lojistik Ortaokulu</i></p>
15:30	15:40		<p>S21 - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Merkez Kampüsü Öğrencilerinin İklim Bilincine İlişkin Algıları</p> <p style="text-align: center;">Prof. Dr. Nedim ÖZDEMİR, Esra TAVUZ, Koray KAÇAN</p> <p style="text-align: center;"><i>Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi</i></p>
15:40	16:00	<p style="text-align: center;">ÇAY - KAHVE MOLASI</p> <p style="text-align: center;">POSTER SUNUMLARI (P01- P04)</p> <p style="text-align: center;">Fuaye</p> <p style="text-align: center;">Moderatör: Prof. Dr. Nedim ÖZDEMİR</p>	
16:00	16:45	<p style="text-align: center;">OTURUM 6</p> <p style="text-align: center;">Salon A</p> <p style="text-align: center;">ORTAK HEDEF, ORTAK DEĞER: SEKTÖRLERİN GELECEĞE KATKISI PANELİ</p> <p style="text-align: center;">Moderatör: Edanur KARABIYIK, ERKA Group Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Müdürü</p> <p style="text-align: center;">Emel ŞİMŞEK, ERKA Group Genel Müdürü</p> <p style="text-align: center;">Hakan ŞAHİN, İzgören Akademi Kurumsal Danışman ve Eğitimci</p> <p style="text-align: center;">Gülüstan YALÇIN, Yapı Kredi Çevre Yönetimi Yönetmeni</p>	

		OTURUM 7 Salon A	
16:45	17:30	SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN DÖNÜŞTÜREN KADINLAR PANELİ Moderatör: Nagihan YILMAZ, <i>Dönüştüren Kadınlar Derneği Başkanı</i> Hande ÖZTÜRK, <i>TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı</i> Begüm YAĞCI TAKTAŞ, <i>Dönüştüren Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi</i> İlkin YİĞİT, <i>Tomra Collection Türkiye Kamu İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı</i> Av. Zeynephan GEMİCİOĞLU, <i>Gemicioğlu Hukuk Bürosu, Ortak Avukat</i> Beyza BEYZADE BERKOL, <i>Kagider Yönetim Kurulu Üyesi</i>	
		OTURUM 8 Salon A	
17:30	18:30	TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE FARKINDALIĞI PANELİ Moderatör: Prof. Dr. Muharrem TUNA, <i>TUADER Başkanı</i> Pelin KİLİT, <i>Nirvana Hotels</i> Lokman ATASOY, <i>Antalya Büyükşehir Belediyesi</i> Gonca Melek ÖZKAN, <i>Setur Marinas</i> Uğursal UĞUR, <i>SKAL Antalya Derneği</i>	
18:30	19:30	AÇILIŞ KOKTEYLİ	
		11 Şubat 2025, Salı	
		OTURUM 9 Salon A	
09:30	10:30	SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ İÇİN ÇEVRE EĞİTİMİ PANELİ Moderatör: Prof. Dr. Gökşen ÇAPAR, <i>Ankara Üniversitesi</i> Dr. Tuğba Evrim Maden, <i>Türkiye Su Enstitüsü</i> Mahir ÖZCAN, <i>T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı</i> Cengiz Han KILIÇARSLAN, <i>DSİ Genel Müdür Yardımcısı</i> Orhan SOLAK, <i>T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı</i>	
10:30	10:50	ÇAY - KAHVE MOLASI	
		POSTER SUNUMLARI (P05 - P08) Fuaye Moderatör: Prof. Dr. Doğanay TOLUNAY	
10:50	12:00	OTURUM 10 Salon A SU YÖNETİMİ Oturum Başkanı: Dr. Tuğba Evrim MADEN	OTURUM 11 Salon B YEREL YÖNETİMLER VE ÇEVRE EĞİTİMİ Oturum Başkanı: Dr. Ceren ŞAHİN
10:50	11:00	S29 - İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Sürdürülebilir Su Yönetiminde GEDİZ Nehir Havzası Uygulamaları Dr. Abdüssamet Aydın FAO Türkiye	S36 - Belediye Akademisi: Belediyeciliğin Okulu Uzm. Yasemin GÜNGÖR Türkiye Belediyeler Birliği
11:00	11:10	S30 - Lisansüstü Eğitimde Su Yönetimi: Ankara Üniversitesi Örneği Prof. Dr. Gökşen ÇAPAR Ankara Üniversitesi	S37 - Uluslararasılaşma Çevre ve Sürdürülebilirlik Çalışmalarının Eğitime Yansımaları: ABB Çevre ve İnovasyon Merkezi Örneği Dr. Zeynep Tuğçe ÇİFCİBAŞI GÜÇ, Lokman ATASOY Antalya Büyükşehir Belediyesi
11:10	11:20	S31 - Belediyelerin İklim Uyum Kapasitelerini Artırmak İçin Bir Ölçü Değerlendirme Aracı: Suya Duyarlı Şehirler İndeksi Öğr. Gör. Dr. Tolga PİLEVNELİ ¹ , Doç. Dr. Gül ÖZEROL ² , Prof. Dr. Gökşen ÇAPAR ¹ ¹ Ankara Üniversitesi ² Twente Üniversitesi	S38 - Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin 7'den 70'e Çevre Farkındalık Eğitimleri Mesut ÖNEM, Meriç DENİZ, Yasin YILMAZ, Muammer ÖZCAN, Lokman KARAGÖZ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
11:20	11:30	S32 - Türkiye'de Taşkın Risk Yönetimi Afire SEVER, Satuk Buğra FINDIK, Mustafa DAL, Ahmet Murat ÖZALTIN, Öner YORULMAZ T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı	S39 - Muratpaşa Belediyesi'nin Çevresel Sürdürülebilirlik Faaliyetleri: Yerel Düzeyde İyi Uygulama Örneği Dr. Ceren ŞAHİN, Ercan TURAN, Bersu OLGU ERDOĞDU, Hülya ÖZYOL Muratpaşa Belediyesi
11:30	11:40	S33 - Türkiye'de Bütüncül Su Kaynakları Yönetimi: Güncel Durum ve Gündem Altunkaya ÇAVUŞ, Mahir ÖZCAN, Yakup KARAASLAN, Afire SEVER T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı	S40 - Atık Yönetiminde Bireysel Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik: Şile Belediyesi Proje Önerisi İrem SOYSAL, Cemre TOKATLI Şile Belediyesi

11:40	11:50	S34 - Kapasite Geliştirme Programlarının Su Diplomasisindeki Rolü Dr. Tuğba Evrim MADEN <i>Türkiye Su Enstitüsü</i>	S41 - Mavi Bayrak Programı Kapsamında Yerel Yönetimlerde Çevre Eğitimleri ve Halkın Aktif Katılımı:Kaytazdere Beldesi Örneği Uzm. Özlem AKMAN SAKA <i>Kaytazdere Belediyesi</i>
11:50	12:00	S35 - Sağlık Bakanlığı'nın Yüzme Suyu Kalitesi İzleme Çalışmaları Mehmet BİNGÖL, Burcu AYDIN <i>T.C. Sağlık Bakanlığı</i>	S42 - Yerel Yönetimlerin Sürdürülebilir Çevre Eğitim Programı Oluşturmasında İşbirlikleri İmkanlarının Değerlendirilmesi Prof. Dr. Ayşen ERDİNÇLER, Dr. İlker ASLAN, Ömer Talha SEZGİN <i>İstanbul Büyükşehir Belediyesi</i>
12:00	13:30	ATÖLYE 3: SU KİRLİLİĞİ - TEMİZ SUYA ERIŞİM OYUNU Uzm. Deniz CANDAŞ <i>Salon C</i>	
12:15	13:30	ÖĞLE YEMEĞİ	
13:30	14:30	OTURUM 12 <i>Salon A</i>	
		MEDYA'NIN ÇEVRE EĞİTİMİNDEKİ ROLÜ PANELİ Moderatör: Almila KINDAN CEBBARI, TÜRÇEV Hale AYDOĞMUŞ, Anadolu Ajansı Çevre Haberleri Müdürü Deniz ŞAFK, Çevre TV Sibel TOPALOĞLU, Ekotürk TV Program Moderatörü Yasemin MISTIKOĞLU, İklim Gazetecisi	
14:30	14:50	ÇAY - KAHVE MOLASI	
		POSTER SUNUMLARI (P09 - P12) Fuaye Moderatör: Öğr. Gör. Dr. Çiğdem COŞKUN DİLCAN	
14:50	16:00	OTURUM 13 <i>Salon A</i> SIFIR ATIK YAKLAŞIMI Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zeynep EREN	OTURUM 14 <i>Salon B</i> ÇEVRE EĞİTİMİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nazmiye ERDOĞAN
14:50	15:00	S46 - Ambalaj Atıkları Yönetiminde Depozito İade Uygulaması İlkin Yiğit <i>TOMRA Collection Türkiye</i>	S50 - Üniversitelerde Öğrenci Katımlı Çevre ve Sürdürülebilirlik Faaliyetleri: Başkent Üniversitesi Örneği Prof. Dr. Nazmiye ERDOĞAN <i>Başkent Üniversitesi</i>
15:00	15:10	S47 - Çevre Eğitimi ve Döngüsel Ekonominin Entegrasyonu: Şile Belediyesi Atık Getirme Merkezi Projesi Üzerine Bir İnceleme Uzm. Cemre TOKATLI, İrem SOYSAL <i>Şile Belediyesi</i>	S51 - SMART4ENV: Leveraging Digital Games to Foster Environmental Awareness and Sustainable Practices in Young Learners Burak BOZÇELİK³, Sinem ERDOĞDU³, Seha Bilge ÖZBEK², Mehmet Can ERKMEN¹, Burcu KIRAN¹, Selda HOCAOĞLU¹ <i>¹TUBİTAK</i> <i>²Gebze Teknik Üniversitesi</i> <i>³Orta Doğu Teknik Üniversitesi</i>
15:10	15:20	S48 - Aktif Çevre Eğitim Süreçlerinde Karşılaşılan Zorluklar: Geri Dönüşüm Uygulamaları Uzm. Nurdan TAŞARSU¹, Prof. Dr. Zeynep EREN² <i>¹Yozgat Belediyesi</i>	S52 - Çevresel Risk Algısı, Çevre Bilinci ve Çevre Eğitimi Prof. Dr. Ayla BİLGİN <i>Artvin Çoruh Üniversitesi</i>
15:20	15:30	S49 - Sürdürülebilirlikte Yeni Ufuklar: Meyve Atıklarının Çevresel ve Ekonomik Dönüşüm Potansiyeli Barış YILDIZ <i>Hacettepe Üniversitesi</i>	S53 - Bir İyi Uygulama Örneği: Doğa Koruma ve İklim Değişikliği Bilinci Geliştirme Modeli Uzm. Nuray ÇALTI <i>Doğa Koruma Merkezi Vakfı</i>
15:30	15:40	S78 - Sürdürülebilir Çevre için Muğla İlinde Sıfır Atık Kapsamında Yapılan Çalışmalar Ömer BOLAT, Dr. Havser ERTEM VAİZOĞULLARI <i>Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü</i>	S54 - Küçük Ölçekli Çiftçiler için İyi Tarım Uygulamaları Eğitimi Nurullah ALKAN <i>TÜRÇEV</i>
15:40	15:50		S55 - Kurumsal Yaşamda Çevre Bilinci: Sürdürülebilirlik ve Etki Yönetimi Emrah KURUM, Furkan ÇANKIRI <i>Sürdürülebilirlik Adımları Derneği</i>
15:50	16:00		S56 - Gençlik Politikaları Kapsamında Çevre Eğitimi ve Yerel Yönetimlere Katılım Muratcan İŞILDAK <i>Genç Düşünce Enstitüsü</i>

16:00	17:00	OTURUM 15 Salon A	
		GENÇLİK KATILIMI PANELİ: ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ Moderatör: Kadir GÜRBÜZ, İklim Elçisi ve TÜRÇEV Eğitim Programları Asistanı Umut DİLSİZ, SÜGEP Akademi Koordinatörü Nazan AYDIN, Antalya Golden Orange Youth Club Koordinatörü İbrahim TOLUNAY, TED İzmir Koleji Müdür Yardımcısı <i>SÜGEP Akademi Öğrencileri: Mira PELEN, Ada ŞARDAĞI, Osman Emir YENİ, Hüseyin Ege KAHRAMAN, Defne Mey DİLSİZ</i> <i>Golden Orange Youth Club Öğrencileri: Zeynep DEMRE ÇAYKARA, Halil DURUR, Sakine ÜNAL, Birgül DAĞ, Ayberk YEŞİLADA</i>	
17:00	17:20	ÇAY - KAHVE MOLASI	
		ATÖLYE 4: İKLİM İLETİŞİMİ Yasemin MISTIKOĞLU Salon C	
17:20	18:20	OTURUM 16 Salon A DENİZEL KİRLİLİK YÖNETİMİ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ülgen AYTAN	OTURUM 17 Salon B YEREL YÖNETİMLER VE ÇEVRE EĞİTİMİ Oturum Başkanı: Araş. Gör. Parla GÜNEŞ
17:20	17:30	S57 - Türkiye'de Yüzme Suyu Alanları Profillerinin Değerlendirilmesi Aslı TOPALAK <i>T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı</i>	S65 - Kurumsal Çevre Bilinci ve Farkındalığının Arttırılması: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Örneği Mesut ÖNEM, Hüseyin KILIÇ, Özlem BÜLBÜL, Tümay DURAN <i>Kocaeli Büyükşehir Belediyesi</i>
17:30	17:40	S58 - Popüler Bilimin Çevre Okuryazarlığındaki Rolü ve Sorumlulukları Uzm. Deniz CANDAŞ	S66 - Eko-Okullar ve Mavi Bayraklı Tesislerle Yürütülen Çevre Eğitimi Çalışmaları Selin TOZ <i>Alanya Belediyesi</i>
17:40	17:50	S59 - TÜRÇEV Deniz Çöpleri İzleme Programı Prof. Dr. Ülgen AYTAN¹, Almıla KINDAN CEBBARİ² <i>¹Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi</i> <i>²TÜRÇEV</i>	S67 - Çevre Eğitiminde Uluslararası Yaklaşımlar ve Kentsel Dönüşüm Süreçlerinin Entegrasyonu: Türkiye'den Kuştepe Örneği Araş. Gör. Parla GÜNEŞ, Gizem ULUSOY <i>Ankara Üniversitesi</i>
17:50	18:00	S60 - Vatandaş Bilimi ile Deniz Çöpü İzlemeleri; WWF - Türkiye SAHİL SAHİPLEN Projesi Prof. Dr. Ülgen AYTAN¹, Togay TANYOLAÇ², Tolga YÜCEL² <i>¹Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi</i> <i>²WWF - Türkiye</i>	S68 - Ayvalık İlçesindeki Endemik Bitkileri ile Ayvalık Zeytininin Korunması ve Sürdürülebilirliklerinin Sağlanması Lütfü KOTAN, Mahir GÜVEN, İbrahim GEÇBAKAN, Galip BODUR <i>Ayvalık Belediyesi</i>
18:00	18:10	S61 - Lara Barut Collection Sürdürülebilirlik Çalışmaları Gülbahar ÖLMEZ <i>Lara Barut Collection</i>	
18:10	18:20	S62 - Mavi Bayrak ve Yeşil Anahtar Uygulamaları Kapsamında Sürdürülebilirlik Çalışmaları Ali UÇAŞ <i>Nirvana Hotels</i>	
12 Şubat 2025, Çarşamba			
10:00	11:10	OTURUM 18 Salon A TOPLUMDA ÇEVRE OKUR YAZARLIĞI, YETİŞKİN EĞİTİMİ, ÇEVRE FELSEFESİ, ETİĞİ VE HUKUKU Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet MUTLU	OTURUM 19 Salon B SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN YENİ TEKNOLOJİLER Oturum Başkanı: Doç. Dr. İlknur DURUKAN
10:00	10:10	S69 - Çevre Etiği için Ulusal Bir Olanak Yaratmak Bakımından Akpınar Köy Enstitüsü Kütüphanesi Prof. Dr. Ahmet MUTLU <i>Ondokuz Mayıs Üniversitesi</i>	S75 - Yeşil Kimya ve Prensipleri, Yeşil Metrikler, Yaşam Döngüsü Analizi, Karbon Ayak izi, Solventler ve Atık Doç. Dr. İlknur DURUKAN <i>Hacettepe Üniversitesi</i>
10:10	10:20	S71 - İnsan-Doğa İlişisine Dair Değişen Düşünce Akımlarının Ekolojik Krize Etkisi Dr. Deniz DİNÇEL <i>İstanbul Bilgi Üniversitesi</i>	S76 - Yapay Zekâ ve Sürdürülebilir İş Modelleri Üzerine Sistemik Bir Derleme Çalışma Dr. Elif ŞAHİN <i>Akdeniz Üniversitesi</i>
10:20	10:30	S73 - Edebiyatın Sessiz Mesajları: Gilgamiş Destanı ile Çevre Bilincinin İzleri Uzm. Esra BİLGİN¹, Rumeysa SARDOHAN ERGÜL² <i>¹Pamukkale Akköy Anaokulu</i> <i>²Buldan Alacaoğlu Ortaokulu</i>	S77 - Dijital Çağda Sıfır Atık; Eğitimde Yenilikçi Yöntem Mesut ÖNEM, Hüseyin KILIÇ, Özlem BÜLBÜL, Esra ÇEB <i>Kocaeli Büyükşehir Belediyesi</i>

10:30	10:40	S74 - Ekolojik Ayak İzi Farkındalığının Belirlenmesi: Toplum Temelli Bir Çalışma Ziyafet UĞURLU, Emine KOÇ, Emel TEKİN, İsmail KUŞOĞLU, Bekir ERTUĞRUL <i>Başkent Üniversitesi</i>	S79 - Ormanlar Yaşasın Diye-Sıfır Karbon Noktası Eğitim Merkezi Yasemen BİLGİLİ <i>Ege Orman Vakfı</i>
10:40	10:50	S81 - Gençlerin Çevre Gazeteciliği Yoluyla İklim Eylemine Katılımları: Çevrenin Genç Sözcüleri Programı Örneği Kadir GÜRBÜZ <i>TÜRÇEV</i>	S80 - Denizel Biyoçeşitliliğin Korunması Eğitimi Uzm. Mehmet GÖLGE <i>UNDP Türkiye</i>
10:50	11:00	S84 - Gençlik Meclisi Çalışmaları ve Gençlerin İklim Eylemine Katılımları Mine Nur Demirkıran <i>Antalya Büyükşehir Belediyesi</i>	S82 - Plastik Çağın Ötesinde Çevresel Sürdürülebilirlik Nuray ERAN TÜREDİ¹, Elçin YAZICI ARICI², Miray ÖZÖZEN DANACI³ <i>¹Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu</i> <i>²Düzce Üniversitesi</i> <i>³İzmir Demokrasi Üniversitesi</i>
11:00	11:20	ÇAY - KAHVE MOLASI	
11:20	12:00	GENÇLİĞİN GÖZÜNDEN KONGRE DEĞERLENDİRMESİ KONGRE DÜZENLEME KURULU KAPANIŞ KONUŞMASI EN İYİ GENÇ ARAŞTIRMACI SÖZLÜ VE POSTER SUNUMU ÖDÜLLERİ TAKDİMİ	

POSTER SUNUMLARI	
P01 - Valorization of Fly Ash for Elaboration of Geopolymer for Treatment of Water Contaminated by Cationic Dye Marouane EL ALOUANI^{1,2}, Mohamad EL DHAYBİ¹, Saliha ALEYHEN², Asya AKYÜZ¹, Defne ÖZÜNAL¹, Hamid SAUFİ² <i>¹Little Prince High School-Saint Joseph Fondation</i> <i>²Mohammed V University in Rabat</i>	
P03 - Application of eco-friendly fly ash based on geopolymer for treatment of water contaminated by crystal violet dye Mohamad EL DHAYBİ¹, Marouane EL ALOUANI^{1,2}, Badr AOUAN², Asya AKYÜZ¹, Defne ÖZÜNAL¹, Saliha ALEYHEN², Hamid SAUFİ² <i>¹Little Prince High School-Saint Joseph Fondation, Istanbul, Turkey</i> <i>²Mohammed V University in Rabat</i>	
P04 - İklim Değişikliğinin Etkisi Altında Tarımsal Üretim için Sulama Çözümleri Koray KAÇAN, Prof. Dr. Nedim ÖZDEMİR <i>Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi</i>	
P05 - Krizler Çağında Dirençli Bir Gelecek için Sürdürülebilirlik Nuray ERAN TÜREDİ¹, Elçin YAZICI ARICI², Nuray KAZANCIOĞLU¹, Leyla GEYLANI¹, Nejla YÜKSEL¹, Betül KANLI¹, Gülşah Hande AYAZOĞLU¹, Kevser KAYABAŞI¹, Miray ÖZÖZEN DANACI³ <i>¹Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu</i> <i>²Düzce Üniversitesi</i> <i>³İzmir Demokrasi Üniversitesi</i>	
P06 - Beyond Smoke: The Environmental Hazard of Cigarette Butt Pollution Rahil ABOU DİAB, Esra GÜNEŞ, Rana BALTA, Cemre LARA CEYHUNA <i>Sajev Küçük Prens Lisesi</i>	
P07 - Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Çalışmaları Uğur SEVİNÇ <i>Bursa Büyükşehir Belediyesi</i>	
P08 - AB İçme Suyu Direktifi Uygulaması Mehmet BİNGÖL, Burcu AYDIN <i>T.C. Sağlık Bakanlığı</i>	
P09 - İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı Projesi Mesut ÖNEM, Yüksel DEMİRCAN, İsmail TORUN, Didem SAĞLIK KANPARA, Uğur Merve KARA HERGÜL <i>Kocaeli Büyükşehir Belediyesi</i>	
P11 - Sulama Suyu Kalitesinin İklim Değişikliği Etkisi Altındaki Tarımsal Üretim Etkileri Koray KAÇAN, Prof. Dr. Nedim ÖZDEMİR <i>Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi</i>	
P12 - Muğla İli Su Kaynaklarını Gelecekte Bekleyen Riskler ve Akılcı Yönetimi Prof. Dr. Nedim ÖZDEMİR, Ahmet DEMİRAK, Koray KAÇAN <i>Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi</i>	

Türkiye' Çevre Sektöründe Akıllı ve Dijital Çözümlere Dair Akademide Çalışan Paydaşların Algısı

Burcu Kıran^{1*}, Seha Bilge Özbek^{**}, Sinem Erdoğan^{**}, Selda Murat Hocaoglu^{*}, Sebnem Aynur^{*}, Gustavo Perez Gonzales^{***}

*TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM)

**Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

***Sustainable Innovation Technology Services Limited (SITES)

Özet

Doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması amacıyla akıllı dijital sistemler; tarım, su yönetimi, afet yönetimi gibi pek çok alanda yaygın hale gelmiştir. Ortaya konan bu çalışmada akıllı ve dijital çevre teknolojileri paydaşlarının yeterliliklerini ve yaşadıkları engelleri bulmaya yönelik gerçekleştirilmiştir. Bulgular, en önemli engelin finansal faktörler ve insan kaynağı olduğunu göstermektedir. Bu tip çalışmaların, çevre eğitiminde dijital teknolojiler konusunda mevcut durumunun belirlenmesi ve bu kapsamda stratejik ajandalar oluşturulması için faydalı olacağı öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: akıllı çevresel çözümler, dijitalleşme, iklim değişikliği, akademi

Giriş

Dijital teknolojiler, iklim değişikliğiyle ilgili çözümü zor toplumsal zorlukların çoğuna sürdürülebilir çözümler sunma potansiyeli sunmakta (George, Merrill ve Schillebeeckx, 2021), hükümetler ve şirketler net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmak için giderek daha fazla teknolojik yeniliklere güvenmektedir (Miller, 2020). Bununla birlikte, dijital teknolojilerin potansiyellerinden faydalanmak için mevcut durum ve kapasitenin belirlenmesi ve önündeki engellerin etrafıca ortaya konması gerekmektedir.

Bu çalışmada, çevre yönetimi paydaşlarının akıllı ve dijital teknolojilere yönelik tutumlarını ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla çevrimiçi bir anket çalışması yapılarak dörtlü sarmal çerçevesinde kamu, akademi, özel sektör ve toplum temsilcileri ile paylaşılmıştır. İlerleyen bölümlerde, anketi akademi alanından dolduran katılımcıların bazı cevapları ele alınmaktadır.

Materyal ve Metot

Anket akademisyen/araştırmacı (üniversitelerin çevre mühendisliği bölümleri ve ziraat fakülteleri), kamu (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, belediyeler, belediyelerin su ve kanalizasyon yönetimi genel müdürlükleri) toplum (Çevre ve bilişimle ilgili STK'lar ve vatandaşlar) ve özel sektör (dijital donanım satan/dağıtan firmalar) olmak üzere 4 paydaş grubuna dağıtılmıştır. Anketin dağıtımı projenin sosyal medya hesapları, daha önce işbirliği içerisinde bulunan paydaşlara e-mail ve telefon vasıtasıyla, kamu kurum ve kuruluşlarına ve bazı üniversitelere faks çekerek veya KEP adreslerini kullanarak resmi yazılar vasıtasıyla iletilmiştir.

Anket, TÜBİTAK tarafından kullanılan ve açık kaynaklı bir yazılım olan LimeSurvey kullanan çevrimiçi bir anket aracı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Anket verileri KVKK prensiplerine uygun olarak toplanmış ve kişisel veriler, katılımcılar çalıştay vs. gibi proje etkinliklerine katılım talep etmedikleri sürece toplanmamıştır. Anket Türkçe dilinde hazırlanmıştır. 26.07.2023 tarihinde başlatılmış, yaklaşık 10 hafta boyunca erişime açık kalarak 11.10.2023 tarihinde kapatılmıştır.

Çoğunluğu çoktan seçmeli olmak üzere 18 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir anket kullanılmıştır. Ayrıca araştırmacıların mevcut kullanımlarını toplamak için düz metin yanıtlar da eklenmiştir.

Bulgular & Tartışma

Ankete katılım sađlayan 285 tam katılımcıdan 171 katılımcı (%60) anketi tamamen doldurmuştur. Anketin tüm sorularını yanıtlayan paydaşların sosyal dağılımına ilişkin tanımlayıcı istatistik bilgileri Tablo 1’de verilmektedir. Buna göre, anketin tamamını dolduran kişilerin yarısından fazlası kamu sektöründe çalışmakta olup, bunu yaklaşık %30 ile akademide çalışanlar takip etmektedir. Sivil toplum ve özel sektör katılımının ise oldukça düşük olduğu gözlemlenmiştir.

Tablo 1. Anket katılımcılarının Dörtlü Sarmal Dağılımı

Geçerli		Frekans	Yüzde	Geçerli Yüzde	Kümülatif Yüzde
	Akademi (Üniversiteler ve araştırma enstitüleri)	51	29,8	29,8	29,8
	Kamu (Bakanlıklar, belediyeler, yerel yönetimler)	107	62,6	62,6	92,4
	Sivil Toplum (STK veya bireysel katılım)	5	2,9	2,9	95,3
	Özel sektör	8	4,7	4,7	100
	Toplam	171	100,0	100,0	

Anketi dolduran 51 kişinin kendilerini, işyerlerini, sektörlerini ve saha operasyonları akıllı teknolojiler yeterlilik düzeyi hakkındaki görüşleri araştırılmıştır. Bu kapsamda bahsi geçen alanlarda dijital yetkinlikleri 1 en düşük ve 5 en yüksek olacak şekilde puanlanması istenmiştir. Her bir düzey puanı bu düzeyi seçen kişi sayısı ile çarpılmış ve anketi cevaplayan kişi sayısına bölünerek Şekil 1’deki dağılım elde edilmiştir. Dağılıma göre, ankete akademik alandan katılım sađlayan kişiler, kendi yeterliliklerini daha yüksek, sektörel ve kurumsal yeterliliklerini ise daha düşük görmekteyler.

Şekil 1. Akıllı ve Dijital Teknolojiler için Yeterlilik Algısı

Bir diđer soruda, katılımcılara dijitalleşmenin önündeki temel engeller sorulmuş ve aşağıda verilen engelleri 1 (en az önemli) ve 7 (en önemli) arasında puanlamaları istenmiştir. Bir önceki paragrafta

bahsedilen şekilde, engel düzeyleri (1-7) bunları seçen kişi sayısı ile çarpılmış ve toplam kişi sayısına bölünmüştür. Akademi çalışan katılımcıların sonuçları Şekil 2’ de verilmektedir. Buna göre, finans eksikliği en büyük engel olarak görülmekte (6,04), bunu uzman insan kaynağı eksikliği (4,92) takip etmektedir.

Şekil 2. Akıllı ve Dijital Teknolojiler için Belirlenen Engeller

Sonuç

Sonuç olarak akademi sektörü yeterliliklerini az veya orta olarak değerlendirmektedirler. Bu sebeple, çalışanların dijital kapasitesinin artırımında uygun yaklaşımların geliştirilmesi önerilebilir. Kurum ve kuruluşların dijital ve yenilikçi yaklaşımların getireceği faydaları destekleyecek finansal stratejilerin geliştirilmesi ve insan kaynağına yatırım yapılması da önerilmektedir.

Teşekkür

Bu çalışma, SMART4ENV(Enhancing the Scientific Capacity of TUBITAK MAM in the Field of Smart Environmental Technologies for Climate Change Challenges) projesi 101079251 Hibe Anlaşması kapsamında Avrupa Birliği'nin Horizon Europe Genişletilmiş Katılım ve Mükemmeliyetin Yayılması Programı tarafından desteklenmiştir.

Kaynakça

George, G., Merrill, R.K., Schillebeeckx, S.J.D. (2021). Digital Sustainability and Entrepreneurship: How Digital Innovations Are Helping Tackle Climate Change and Sustainable Development. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 45, 5, 999-1027.

Miller. (2020). Climate change solutions: The role of technology. House of Commons Library, <https://commonslibrary.parliament.uk/climate-change-solutions-the-role-of-technology/>